

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ЛИЧНОГО СТРАХОВАНИЯ ЗАЕМЩИКА ПРИ КРЕДИТОВАНИИ

PROBLEM ISSUES IN THE PRACTICE OF PERSONAL INSURANCE OF THE BORROWER IN CREDIT RELATIONS

ШУХАРЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА,
кандидат юридических наук, доцент,
Нижегородская академия МВД России.

SHUKHAREVA ANNA VASILIEVNA,
Candidate of law sciences, Associate professor,
Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

В статье проводится исследование судебной практики заключения договоров личного страхования заемщика в кредитных правоотношениях. Рассматривается вопрос о возможности считать такой инструмент способом обеспечения исполнения кредитного обязательства. Отдельной проблемой выделена практика массовых отказов страховщиков в выплатах страхового возмещения, как правило, по причине утаивания застрахованным лицом критически важной информации. Сделан вывод о нецелесообразности обязанности страхователей предоставлять документы, подтверждающие достоверные сведения о своем здоровье, оставляя в качестве критерия лишь презумпцию добросовестности участников данных отношений.

The article examines the judicial practice of concluding personal insurance contracts of the borrower in credit relations. The question of the possibility of considering such an instrument as a way to ensure the fulfillment of a loan obligation is being considered. A separate problem is the practice of mass refusals by insurers to pay insurance compensation, as a rule, due to the concealment of critical information by the insured person. It is concluded that it is inappropriate for policyholders to provide documents confirming reliable information about their health, leaving only the presumption of good faith of the participants in these relations as a criterion.

Ключевые слова: договор, ипотека, договор страхования, личное страхование, заемщик, кредитная организация.

Key words: contract, mortgage, insurance contract, personal insurance, borrower, credit institution.

Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее – Закон об ипотеке) [9] не предусматривает заключения договоров личного страхования заемщика в качестве обязательного требования, но в практике кредитных организаций их заключение повсеместно распространено, как одно из условий предоставления займа. Навязывание таких условий влечет за собой дополнительные финансовые затраты для заемщика и увеличивает общую сумму переплат по кредиту. В результате такие ситуации могут привести к судебным разбирательствам.

Выдача кредита на таких условиях ущемляет права заемщика, как потребителя, да и в целом противоречит требованиям Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» [8], а также ст. 10 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О за-

щите конкуренции» [10], которая запрещает действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц, в том числе тогда, когда происходит навязывание контрагенту невыгодных условий договора или не относящихся к предмету договора.

Рассмотрев обзор судебной практики по гражданским делам, которые связаны с урегулированием споров об исполнении кредитных обязательств, особому вниманию подлежит пункт 4, указывающий, что добровольное страхование заемщиком рисков своей ответственности допускается лишь как дополнительный способ обеспечения исполнения кредитного обязательства.

Судебной коллегией областного суда было отменено решение районного суда в той части, где не признавались действительными определенные условия кредитного договора, на основании которых у заемщика возникла обязанность заключения договора страхования жизни и здоровья на весь срок действия договора в течение пяти рабочих дней с даты подписания соглашения о выдаче кредита. Банк, соответственно, указывался в качестве выгодоприобретателя. Мнение коллегии заключалось в том, что нормы действующего законодательства не ограничивают возможность включения в кредитные договоры дополнительные условия об обязанности заемщика застраховать жизнь и здоровье.

Ссылаясь на вторую часть статьи 935 Гражданского кодекса Российской Федерации, (далее – ГК РФ) судом было учтено то обстоятельство, что обязанность гражданина заключить договор страхования собственной жизни или здоровья не может быть возложена на него по действующему законодательству. Но каждый из физических или юридических лиц абсолютно свободен в своем выборе заключения договора, как указывает на это 421 статья ГК РФ. Исходя из этого, предполагается, что при заключении соглашения обязанности застраховать указанные интересы может вытекать из условий, прописанных в договоре, а обеспечение исполнения обязательств, закрепленных в нем, может иметь иную форму или способ, чем предусмотрено законом.

Из смысла указанных норм, суд делает выводы о том, что, действительно, в договорах кредитования может иметь место возможность заемщика застраховать свою жизнь и здоровье в качестве способа обеспечения исполнения обязательств, а банк предусматривается в качестве выгодоприобретателя.

Причины для установления данных условий недействительными и ущемляющими права потребителя в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены не были. Несмотря на данное условие об обеспечении исполнения своих обязательств добровольным видом страхования, заемщик не отказался от продолжения заключения кредитного договора и выдачи денежных средств, собственных возражений или замечаний против предложенных условий заявлено не было.

В схожих условиях, было также рассмотрено дело, в котором суд отказал в признании недействительным условий кредитного договора, содержащих в себе обязанность застраховать жизнь и здоровья заемщика. За основу были взяты доказательства того, что подписанные условия об обеспечении своих обязательств перед кредитором имели добровольный характер.

На заседании было выявлено, что при заключении кредитных договоров, банк руководствуется разработанными им правилами, в соответствии с которыми к дополнительным обеспечительным мерам исполнения обязательств относится страхование жизни и здоровья заемщика. Правила предусматривают выдачу денежных средств по договору, но в таком случае процентная ставка и тариф будут существенно отличаться, в связи с возрастающими рисками невозврата. Мнения суда осталось таковым, что разница в этих ставках не имеет притесняющий характер, а заключение договора и последующая выдача кредитных средств не

зависит от того, был ли заключен заемщиком этих средств договор страхования. При принятии решения суд указывал на разумность установленной ставки банком, учитывая отсутствие страхования у заемщика. А при подаче заявления на получения кредита заемщиком был выбран вариант с пониженной ставкой, который предусматривал в себе условия заключения страхования жизни и здоровья [4].

Президиумом Верховного Суда были опубликованы указания, которые должны обеспечить соблюдения законодательства и пресечения злоупотребления при заключении добровольных видов страхования:

– Включение в договор обязанности заемщика страховать свою жизнь и здоровья не с целью понижения ставки, а конкретно для получения кредита будет свидетельствовать о нарушении прав потребителя;

– Включение в кредитный договор обязательного условия о заключении договора страхования с определенной страховой компанией-партнером кредитора является нарушением права другой стороны на свободу договора;

– Страхование рисков должника не входит в перечень полномочий банка-кредитора, однако при выдаче кредита возможно заключение договоров страхования от своего лица, но в интересах и с согласия заемщика;

– Потребитель страховых услуг обладает правом на отказ в одностороннем порядке от дальнейшего оказания услуг страхования уже после заключения договора – указание банка России [11].

Бугаенко Н.В., Кратенко М.В. для снижения количества споров предлагают законодательное закрепление последовательности первоочередного заключения кредитного договора, и только после этого заключение договоров страхования в комплексе или по отдельности. Авторы считают, что при наличии определенной и законодательно закрепленной последовательности споры относительно добровольного характера договора страхования жизни и здоровья были бы прекращены [3, с. 186].

На состав участников включение в комплекс страховых услуг по ипотечному страхованию личного страхования заемщика никакого влияния не окажет, так как его обеспечительный характер дает возможность страховать в пользу банка-кредитора. Что также не ограничивает возможность указания сразу нескольких выгодоприобретателей, к примеру, по остатку долга и начисленных процентов по кредиту будет банк, во всей оставшейся части – заемщик.

Архипова А.Г. полагает, что за заключением договора личного страхования заемщика скрывается договор страхования договорной ответственности заемщика: «срок страхования по ним обычно равен сроку, на который предоставлен кредит; страховая сумма совпадает с суммой кредита; выгодоприобретателем является банк. Для ипотечного страхования такой вывод имеет определенную актуальность в связи с ограничением страхования договорной ответственности заемщика по страховой сумме и рискам» [1, с. 72].

Одна из современных проблем, на наш взгляд, представляется в несовершенстве регулирования договора между страхователем и страховщиком относительно добровольного личного страхования. Обратившись к судебной практике, мы выявили большое количество споров именно в данной категории дел, в части отказа в выплате и предоставления недостоверных сведений.

Стороны вольны сами определять условия заключаемого ими договора, помимо тех случаев, когда в законе или ином нормативно-правовом акте установлено соответствующее содержание, указано в статье 422 ГК РФ.

Так, страхователь согласно императивной норме, закрепленной в пунктах 1 и 3 статьи 944 ГК РФ, обязан перед заключением договора страхования посредством заполнения определенной анкеты указывает страховщику все возможные известные ему обстоятельства, ко-

которые будут иметь существенное значение для определения вероятности наступления страхового случая и объема предполагаемых убытков в случае его наступления. Имеющими существенное значение для страховщика будут именно те обстоятельства, которое заранее прописаны в типовых правилах страховщика, подписанные страхователем и оглашенные ему перед заключением соглашения.

При этом применительно к положениям п. 2 статьи 945 ГК РФ проведение медицинского обследования страхуемого лица является лишь правом, а не обязанностью страховщика. В свою очередь на страхователя возложена обязанность сообщать страховщику известные страхователю обстоятельства, оговоренные в стандартном бланке договора. Страховщик при заключении договора вправе рассчитывать на достоверность сведений, представленных страхователем, и исходит из его добросовестности при заключении договора (ст. 10 ГК РФ). Отсутствие заключения обследования состояния здоровья лица при заключении договора страхования не освобождает лицо, обратившееся с заявлением на страхование, от предоставления страховщику достоверной информации.

Если после заключения договора страхования будет установлено, что страхователь сообщил страховщику заведомо ложные сведения об обстоятельствах, которые имели большое значение, то страховая компания будет иметь право требования признать договор недействительным.

При имеющихся у страхователя, что важно не сообщенных страховщику, хронических заболеваний, потенциально влекущих за собой наступление страхового случая, является определенным фактором, который в дальнейшем повлечет за собой признание такого договора недействительным [6].

И тут мы сталкиваемся с такой проблемой, как умышленное сокрытие страхователем достоверных сведений о своем здоровье, для того чтобы извлечь прибыль в виде страховой выплаты, что противоречит страхованию, как предназначенного для возмещения ущерба при наступлении определенных договором случаев. В свою очередь страховые компании из-за неоднозначности трактовок в договорах, а также отсутствия медицинского заключения на момент подписания договора, под различными обоснованиями отказывают в выплатах страхователям.

В 10 пункте Обзора практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 5 июня 2019 года [5], указано, что сообщение заведомо недостоверных сведений о состоянии здоровья застрахованного при заключении договора добровольного личного страхования будет являться основанием для отказа в выплате страхового возмещения, а также для признания такого договора недействительным. Но стоит отметить, что при заключении договора, без медицинского осмотра специалистом невозможно оценивать такие субъективные действия страхователя, как бессознательное умолчание о наличии болезни, о которой он не мог знать. В свою очередь при возникновении спора, суд будет руководствоваться лишь объективной реальностью, а именно, тем фактом, что страхователь проходил лечение в связи со своими заболеваниями до заключения договора, что несет для страховщика очень высокий риск того, что доказать свою позицию в судебных прениях представляется почти невозможным.

Последовательно суды отказывают в удовлетворении исков о взыскании страхового возмещения (страховой выплаты), когда устанавливают преднамеренное сокрытие страхователями (застрахованными) болезней, на случай возникновения которых и заключаются договоры страхования. В качестве примера приведем такую ситуацию: при заключении кредитного договора заемщик написал заявление на страхование и включение его в список застрахованных лиц, являющееся частью договора страхования между банком и страховщиком.

При этом в заявлении собственноручно указал, что он не является инвалидом 1 или 2 группы, не страдает хроническими заболеваниями, требующими оказания медицинской помощи на регулярной основе, хотя из копии выписки из истории болезни заемщика видно, что уже на момент заключения договора он уже считал себя больным, поскольку заболевание развилось до этого момента. Суд отметил, что истец сообщил страховщику заведомо ложные сведения о состоянии своего здоровья, тем самым лишил страховщика при заключении договора возможности оценить страховой риск и определить вероятность наступления страхового случая, в связи с чем следует признать наличие оснований для отказа в выплате страхового возмещения в соответствии с требованиями закона и условиями договора [2].

Насколько реально и исполнимо предлагать в качестве решения проблемы введение обязательного медицинского осмотра или же предоставления документов, подтверждающих достоверных сведения о состоянии здоровья в рассматриваемой ситуации, при условии, что такие договоры являются частью так называемого комплексного страхования и заключаются гражданами исключительно как необходимость в условиях ограниченности имущественных ресурсов? Остается полагаться лишь на принцип и презумпцию добросовестности участников данных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова А.Г. Является ли страхование способом обеспечения обязательств? // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. № 8. С. 65-87.
2. Апелляционное определение Мосгорсуда от 8 декабря 2015 г. по делу № 33-22005. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil/details/2ca87ace-367f-45d8-816b-07038f97d038> (дата обращения 20.03.2024).
3. Бугаенко Н.В., Кратенко М.В. Судебная практика по гражданским делам // Споры о защите прав потребителей. М.: Юстицинформ, 2013. 392 с.
4. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. № 9. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146628.
5. Обзор практики рассмотрения судами споров, возникающих из отношений по добровольному личному страхованию, связанному с предоставлением потребительского кредита (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.06.2019) // Бюллетень Верховного суда Российской Федерации. 2019. № 11. URL: <https://sudrf.cntd.ru/document/563857986>.
6. Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 15.03.2023 г. № 88-6044/2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ001&n=119394#Us71pcTyocJtvjIS1> (дата обращения: 20.03.2024).
7. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. № 44-КГ17-22. URL: <https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-13022018-n-44-kg17-22>.
8. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». URL: <https://33.rosпотребнадзор.ru/docs/2023/Zakon-2300-1.pdf>
9. Об ипотеке (залоге недвижимости): федеральный закон: (собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 29, ст. 3400). 8-е изд. М.: Ось-89, 2012. 95 с.
10. О защите конкуренции : федеральный закон : (собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, часть 1, ст. 3434). 2-е изд. М.: Ось-89, 2008. 63 с.
11. Указание Банка России от 20 ноября 2015 г. № 3854-У «О минимальных (стандартных) требованиях к условиям и порядку осуществления отдельных видов добровольного страхования» // Вестник Банка России. 2016. № 16.

© Шухарева А.В., 2024.